

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5805769>

Лугош Л. М.

*доктор економічних наук, професор кафедри,
кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій
Карпатський університет імені Августина Волошина
<https://orcid.org/0000-0001-6475-6091>*

Горват Т. Ю.

*доктор економічних наук, професор кафедри,
кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій
Карпатський університет імені Августина Волошина
<https://orcid.org/0000-0003-0804-916X>*

Мадяр О. М.

*доктор філософії у галузі економіки, доцент кафедри,
кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій
Карпатський університет імені Августина Волошина
<https://orcid.org/0000-0001-7049-3697>*

Ігнатко Я. В.

*старший викладач,
кафедра менеджменту, фінансів та інформаційних технологій
Карпатський університет імені Августина Волошина
<https://orcid.org/0000-0001-6266-1283>*

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

JEL Classification: G29

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. В умовах нестримних процесів глобалізації, постійного оновлення запитів споживачів на перелік банківських послуг, діяльність банківських установ постійно зазнає істотних змін. Водночас внаслідок світової пандемії спостерігається зниження рентабельності діяльності банків. Відтак, актуальності набуває питання визначення ролі фінансового менеджменту в системі управління банком. Метою роботи є узагальнити та обґрунтувати теоретико-методологічні засади фінансового менеджменту як складової системи управління банком. На основі досліджень науковців узагальнено поняття фінансового менеджменту та визначено особливості фінансового менеджменту банку. Визначено основні тенденції його впливу на оцінку вартості банку. Запропоновано в сучасних тенденціях економічного розвитку в фінансовому менеджменті банку розглядати зростання вартості банку та доходів його власників, тобто VBM-менеджмент, як найвищу мету його діяльності. Запропоновано чотири раціональні підходи, які дають змогу найточніше визначити вартість банку. Зважаючи на те, що вартісно-орієнтований менеджмент повинен врахувати той факт, що банк є відкритою системою та функціонує у взаємодії із зовнішнім середовищем, для досягнення показників ефективного управління діяльністю банку, фінансовому менеджменту до вартісної моделі запропоновано включити показники діяльності банку, які оцінюють вплив факторів на рівень управління банком. На підставі результатів виконаного дослідження сформовано пропозиції щодо адаптації фінансового менеджменту як частини системи управління в банківській сфері шляхом застосування

системи збалансованих показників (Balance Score Card; BSC), ураховуючи те, що в її систему координат включені як фінансові, а й нефінансові показники діяльності компанії, що дозволить виявити потенціал її розвитку; оцінити ефективність обраної стратегії розвитку та відстежувати процес її реалізації; дозволить виявити бізнес-процеси, що надають позитивний та/або негативний вплив на результати діяльності компанії.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, грошовий обіг, банки, фінанси і кредит, управління.

Annotation. In the conditions of unrestrained processes of globalization, constant updating of consumer requests for the list of banking services, the activities of banking institutions are constantly undergoing significant changes. At the same time, due to the global pandemic, there is a decrease in banks' profitability. Therefore, the issue of determining the role of financial management in the bank's management system becomes relevant. The aim of the work is to generalize and substantiate the theoretical and methodological principles of financial management as a component of the bank's management system. Based on scientists' research, the concept of financial management is generalized, and the features of the bank's financial management are determined. The main trends of its influence on the bank's valuation are identified. In the current trends of economic development in the bank's financial management, it is proposed to consider the growth of the value of the bank and the income of its owners, i.e. VBM-management, as the highest goal of its activities. Four rational approaches are proposed, which allow to most accurately determine the value of the bank. Given that cost-oriented management must take into account the fact that the bank is an open system and operates in conjunction with the external environment, to achieve effective management of the bank, financial management in the cost model is proposed to include indicators of bank performance that assess the impact of factors at the level of bank management. Based on the results of the study, proposals were made to adapt financial management as part of the management system in the banking sector through the use of the Balance Score Card (BSC), given that its coordinate system includes both financial and non-financial performance indicators that will reveal the potential of its development; evaluate the effectiveness of the chosen development strategy and monitor the process of its implementation; will identify business processes that have a positive and/or negative impact on the company's performance.

Keywords: financial management, money circulation, banks, finance and credit, management.

Вступ

В умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору, актуальним стає питання підвищення інвестиційної привабливості компаній, які виступають в ролі маркера рівня економічного розвитку країни. Поточний стан банківського сектору країни є одним із індикаторів фінансового стану в країні: рівня життя її населення, функціонування економікотворчих підприємств тощо.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти існуючі міцні ринкові позиції банку та вивести їх на новий рівень; мати змогу своєчасно бути забезпеченим коштами, необхідними для його нормальної поточної господарської діяльності; контролювати та володіти інформацією щодо ефективного використання коштів і рентабельності операцій, можна завдяки вдало налагодженому управлінню, якості управлінських рішень, прийнятих менеджерами. Саме здатність знайти компроміс між стратегічними завданнями та наявними фінансовими ресурсами та фінансовими можливостями лежить в основі фінансового менеджменту банку.

У науковій літературі питання дослідження фінансового менеджменту розглядається в роботах таких вчених як А. Є. Ткачова, О. Є. Сокульський,

В. В. Рязанцева, Н. С. Подгайська, М. В. Максимова, О. Л. Сирчин та інші.

Станом на 01.01.2016 р. в Україні діяло 117 банків, а станом на 01.01.2021 р. тільки 76 банків [1], а частка іноземного капіталу в них знизилась із 41 % до 33 %. Тобто неякісне управління значною кількістю банків призвело до їх закриття, а неправильна політика фінансового менеджменту спровокувала зниження їх інвестиційної привабливості. Саме від рівня організації фінансового менеджменту залежить рентабельність банківських операцій.

Впровадження принципово нових форм і методів організації фінансової роботи банку можливе саме завдяки раціональному фінансовому менеджменту, метою якого є визначення зростання вартості банку та, як наслідок, доходів його власників. Водночас відсутність системного підходу до управління фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання, зокрема, банків, вимагає сформулювати ефективну систему фінансового менеджменту.

На сучасному етапі функціонування вітчизняної банківської системи багато досліджень присвячено різним аспектам формування фінансового менеджменту банків, однак дослідження щодо оцінки сутності фінансового менеджменту як необхідного елементу системи управління банківською структурою відсутні, тож це питання потребує дослідження.

Відтак, *метою статті* є узагальнення та обґрунтування теоретико-методологічних засад фінансового менеджменту як складової системи управління банком.

Результати

Ефективне управління банківською системою як однією з найважливіших складових економіки кожної держави, забезпечить стабільність не тільки національної валюти, а й держави в цілому.

Саме банківські установи першими реагують на зміни зовнішнього середовища. Через це у сучасних реаліях для більшості банків актуальним постає питання впровадження сучасних технологій управління, здатних швидко реагувати на запити ринку та клієнтів, що провокує необхідність появи нових банківських послуг.

Як стверджує О. Л. Сирчин, управління банком здійснюється шляхом прийняття та реалізації управлінських рішень, які представляють собою вид праці, де індивідуальне або колективне керівництво (суб'єкт управління) надає творчій вольовий вплив (розпорядження, наказ) на банк (об'єкт управління) з метою досягнення запланованих результатів діяльності, шляхом оформлення у вигляді розпорядження, обов'язкового для виконання співробітниками банку, що свідчить про їх пов'язаність з наявними або потенційними ресурсами банку (фінансовими, кадровими, інформаційними тощо) [2].

Поступові зміни тенденцій фінансового ринку, вимагають впровадження нових методів розвитку банків, що, в свою чергу, провокує зміни у тенденціях фінансового менеджменту.

У сучасних наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних авторів немає єдиного визначення дефініції «фінансовий» менеджмент», незважаючи на чималі дослідження в даній площині (табл. 1).

О. О. Олійник, посилаючись на Н. М. Давиденко [7], зауважує, що фінансовий менеджмент виступає як наука управління фінансами підприємства, спрямована на досягнення його стратегічних і тактичних цілей, виходячи із світового і вітчизняного досвіду розвитку фінансового менеджменту, як сфери управління фінансами різних господарюючих суб'єктів, який переконливо свідчить про те, що їх фінансові відносини не обмежуються проблемами взаємозв'язку лише з державою, хоча і не виключає його [9].

Таблиця 1

Трактування науковцями дефініції «фінансовий менеджмент»

Автор	Визначення
Є. Ф. Брігхем	Одна з трьох взаємопов'язаних галузей фінансів поряд із діяльністю на ринку грошей і капіталу та галуззю інвестицій: "...підприємницька діяльність у проведенні фінансових операцій з практичним управлінням фірмою включно" [3].
І. О. Бланк	Система принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства і організацією обороту його грошових коштів [4].
І. О. Школьник, Т. М. Мельник	Фінансовий менеджмент передбачає управління активами підприємства, управління капіталом, а також управління формуванням, розподілом та використанням фінансових результатів діяльності [5].
	Комплексна система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, направлених на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів підприємства і організацію його грошових потоків з метою досягнення оперативно-тактичних та стратегічних цілей [5].
Л. О. Коваленко	Систему фінансового менеджменту запропоновано розглядати як систему управління фінансами і процес розробки мети управління фінансами та її досягнення за допомогою методів і важелів фінансового механізму [6].
Н. М. Давиденко	Система, в якій відображається технічна, економічна й організаційна єдність об'єкта управління [7].
Й. С. Завадський	Система управління фінансовими ресурсами підприємства чи організації і здійснення впливу на них за допомогою методів, важелів і інструментів фінансового механізму. Який спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які виникають між господарюючими суб'єктами у процесі руху фінансових ресурсів [8].

Сформовано авторами за джерелами [3–8].

В свою чергу, М. В. Максимова, погоджуючись із думкою науковців [4, 6, 7, 9], стверджує, що фінансовий менеджмент необхідно розглядати як комплексну систему, адже будь-яке управлінське рішення впливає на всі сторони діяльності підприємства і може викликати необхідність змін в багатьох сферах його функціонування [10].

Не менш цікавою є точка зору О. О. Олійник, за якої фінансовий менеджмент являє собою систему послідовно-раціонального управління процесом фінансування, яка відображає керовану дію на інтенсифікацію руху фінансових ресурсів, що представляє собою вищий критерій при формуванні фінансових ресурсів та управлінні ними; останні, в свою чергу, формуються на основі вхідних та вихідних грошових потоків, які є основним елементом з отримання економічних вигід внаслідок його фінансово-господарської діяльності [9].

Аналіз наукових праць вчених свідчить про те, що концепція фінансового менеджменту повинна бути направлена на формування цілісної системи знань про фінансові відносини в господарському процесі, розробку фінансового механізмів та технології управління фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання. Такий системний підхід доцільно застосовувати в фінансовому менеджменті банку, де кожне стратегічне рішення менеджерів аби бути виконаним, повинно бути підкріплене рухом фінансових ресурсів [11].

І якщо для фінансового менеджменту в широкому сенсі основною системою управління процесами фінансування господарської діяльності підприємства, об'єктом управління виступає грошовий обіг, то в площині банківського сектору, фінансовий менеджмент представляє собою

управління власним капіталом, аналіз якого може показати наскільки ефективно банк використовує свої зобов'язання.

Так, на думку науковців [12] поняття «фінансовий менеджмент» у комерційному банку значно ширше, ніж фінансовий менеджмент на підприємстві. Можна сказати, що з одного боку, управління фінансами банку є, за сутністю, управлінням його операціями, а з іншого — управлінням фінансами банку, тобто частиною взаємозалежного процесу, в якому можна виділити управління ліквідністю банку, управління фінансовими ризиками банку, управління прибутковістю банку та ефективністю проведення окремих видів банківських операцій. Фінансовий менеджмент у комерційному банку — це підсистема менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на банківські операції шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль. Під цілеспрямованим впливом розуміється вплив у рамках визначених, заздалегідь передбачених параметрів ліквідності, ризику і прибутковості [12].

Сучасний фінансовий менеджмент займається питанням досягнення зростання ринкової вартості суб'єкта господарювання в з одночасним досягненням стратегічних цілей розвитку банку та усіх зацікавлених сторін.

Як стверджують А. Є. Ткачова, О. Є. Сокульський в умовах кризи, фінансовий менеджмент кожної установи вимушений зосереджувати всі інструменти свого управління на нарощенні вартості банку за для того, щоб зробити його привабливим чи то для інвестування, чи для перепродажу [13].

Цікавою є думка О. М. Сукач, Ю. Ю. Сиволап, які стверджують, що в умовах фінансової глобалізації сучасні умови ведення бізнесу вимагають переосмислення поведінки банків та зміни орієнтирів, зокрема, зосередження уваги на споживачах послуг. Тобто, пріоритетною стає комунікаційна політика банку, як система взаємодії з існуючими та потенційними клієнтами, спрямована на формування попиту, збільшення обсягів продажу банківських продуктів [14].

Як стверджують науковці [5], в сучасних тенденціях економічного розвитку в фінансовому менеджменті найвищою метою діяльності визначають зростання вартості підприємства та доходів його власників, тобто мова йде про VBM-менеджмент (VBM – Value Based Management). У процесі формування системи управління вартістю на підприємстві фінансові менеджери повинні чітко визначити основні фактори, що впливають на вартість компанії, і враховуючи їх вибрати ті показники, які найбільш повно їх враховують. Управління вартістю вимагає регулювання балансу нарівні зі звітом про фінансові результати та підтримувати розумну рівновагу між довгостроковою та короткостроковою метою діяльності [5].

В основі VBM-менеджменту лежить управління вартістю компанії, тобто інтегрованим фінансовим показником. Для визначення ключових показників, які і є критерієм ефективності діяльності, немає єдиного підходу. Адже кожен суб'єкт господарювання може вибирати саме ті цільові критерії вартості і методи управління, які будуть давати змогу враховувати особливості їхньої діяльності, умови функціонування, забезпечувати зрозумілість та простоту використання, можливість виділення факторів розвитку. [15].

Так, загальнозживаними є такі показники як економічна додана вартість (Economic value added; EVA); дисконтована вартість всіх теперішніх та майбутніх інвестицій (Market value added; MVA), додана вартість акціонерного капіталу (Shareholder value added; SVA), рівень доходності інвестицій на основі потоку грошових коштів (Cash flow return on investment; CFROI), додана вартість потоку грошових коштів (CVA; Cash value added). Найбільш популярний та універсальний інструмент управління, який використовують як вартісний критерій оцінки ефективності є EVA [15].

При цьому, варто враховувати, що вибір критерію ефективності діяльності підприємства, тобто розрахунок певного показника, залежить від специфіки підприємства, капіталомісткості виробництва, ситуації в галузі, а також від того, наскільки вдалим для використання в управлінні

буде цей показник. Тобто немає універсального показника, який би лежав в основі оцінки вартості за тією чи іншою моделлю.

Науковці [16] вважають, що оцінювання вартості банку необхідно проводити на основі власного капіталу, що пов'язано з особливою роллю боргу, тобто з тим, наскільки ефективно банк використовує свої зобов'язання. Оцінка вартості банків необхідна, в першу чергу, для використання в якості інструменту стратегічного управління, залучення інвестицій, для вирішення питань злиття, поглинання, фінансового оздоровлення, реструктуризації банків; дає можливість виявити фінансові проблеми, які виникають перед банком, збільшує можливості в забезпеченні банку необхідними фінансовими ресурсами, сприяє більш раціональному їх використанню, покращує контроль за його діяльністю. Оцінка вартості банку характеризує ефективність діяльності менеджменту, його успішність, стійкість та інвестиційну привабливість [16].

Загальноприйнятими є наступні методи оцінки вартості компаній, в тому числі і вартості банку: дохідний; витратний; порівняльний. При цьому А. Є. Ткачова, О. Є. Сокульський підкреслюють відсутність єдиного підходу і методу оцінювання вартості банку; ряд методів потребує глибокого аналізу фінансової звітності, в інших необхідно зробити оцінку на основі ринкових даних [13]. Так, метод визначення вартості через економічну додану вартість EVA науковці [13] відносять до дохідного методу. Натомість І. О. Губарева, Д. Д. Гонтар у монографії «Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій» метод визначення оцінки вартості банку через визначення показника EVA вважають одним із гібридних методів та вважають, що вони не відносяться до жодного із загальновідомих методів. Водночас, значна кількість науковців дотримуються думки, що найбільш доцільним підходом оцінки вартості банку є поєднання трьох підходів: дохідного, витратного, порівняльного, що дозволить усунути недоліки при використанні одного із підходів оцінки вартості банку та дасть змогу врахувати структуру капіталу банку, ступеня його ліквідності [17].

Узагальнюючи дослідження вчених можна дійти висновку, що для оцінки вартості банку доцільно застосовувати не тільки загальновідомі підходи такі як дохідний, витратний та порівняльний, а й підхід, який полягає в синтезі цих трьох підходів та передбачає використання того чи іншого підходу залежно від структури капіталу банку, ступеня його ліквідності, умов та мети оцінки вартості банку тощо (рис. 1).

Відтак саме фінансовий менеджмент, реалізуючи свою мету, повинен визначити фактори, які впливають на максимізацію вартості банку та на їх основі обрати показники, які ввійдуть до складу інтегрованої моделі. Аналіз наукових праць свідчить про те, що найточніше вартість банку можна розрахувати шляхом розрахунку інтегрованого показника вартості, який включає в себе економічну додану вартість, грошову додану вартість, акціонерну вартість, що дозволить мінімізувати похибку у розрахунку показника ринкової вартості банку.

Разом з тим, вартісно-орієнтований менеджмент повинен врахувати той факт, що банк є відкритою системою та функціонує у взаємодії із зовнішнім середовищем. Відтак, для досягнення показників ефективного управління діяльністю банку, фінансовому менеджменту до вартісної моделі потрібно включити показники діяльності банку, які оцінюють вплив факторів на рівень управління банком.

Для визначення показників, необхідних для отримання інформації щодо стану ефективності управління вартістю банку, є актуальним також застосування системи збалансованих показників (Balance Score Card; BSC). Такий симбіоз дасть змогу цілі та стратегію банку трансформувати в конкретні завдання для фінансового менеджменту і показники по чотирьох напрямках: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання і підвищення кваліфікації. На відміну від інших методів, її сутність полягає в постійному удосконаленні бізнес-процесів для монетизації стратегічних цілей компанії, задоволення запитів усіх зацікавлених сторін.

Рис. 1. Найбільш раціональні підходи до оцінки вартості банку

Джерело: розроблено авторами.

Разом з тим, вартісно-орієнтований менеджмент повинен врахувати той факт, що банк є відкритою системою та функціонує у взаємодії із зовнішнім середовищем. Відтак, для досягнення показників ефективного управління діяльністю банку, фінансовому менеджменту до вартісної моделі потрібно включити показники діяльності банку, які оцінюють вплив факторів на рівень управління банком.

Для визначення показників, необхідних для отримання інформації щодо стану ефективності управління вартістю банку, є актуальним також застосування системи збалансованих показників (Balance Score Card; BSC). Такий симбіоз дасть змогу цілі та стратегію банку трансформувати в конкретні завдання для фінансового менеджменту і показники по чотирьох напрямках: фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання і підвищення кваліфікації. На відміну від інших методів, її сутність полягає в постійному удосконаленні бізнес-процесів для монетизації стратегічних цілей компанії, задоволення запитів усіх зацікавлених сторін.

Перевагою BSC є той факт, що в її систему координат включені як фінансові, а й нефінансові показники діяльності компанії, відтак вона дає можливість виявити потенціал її розвитку; дозволяє оцінити ефективність обраної стратегії розвитку та відстежувати процес її реалізації; дозволяє виявити бізнес-процеси, що надають позитивний та/або негативний вплив на результати діяльності компанії.

З метою впровадження модель BSC в систему управління банком BSC потребує певної адаптації, — важливо виділити такі ключові показники ефективності (Key Performance Indicators; KPI), на які можна забезпечити безпосередній вплив фінансового менеджменту банку, оскільки тільки в такому випадку можна здійснювати управління вартістю банку. Через систему збалансованих показників цілі та стратегія підприємства трансформуються в конкретні завдання і показники, які об'єднані за такими напрямками, як фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання і підвищення кваліфікації. За допомогою системи оцінних критеріїв виявляється інформація щодо факторів, що формують сьогодишній та майбутній успіх підприємства.

Висновки

Сучасні тенденції трансформації світової економіки вимагають формувати систему фінансового менеджменту, здатну сприяти стабільному розвитку діяльності банків, покращенню їх поточної ринкової позиції та зростанню інвестиційної привабливості.

Нові виклики, які постають перед банківською системою, змушують переглянути усталену практику управління банками, змістити управлінський фокус на ключові показники діяльності банку, які дійсно впливають на вартість банку.

Перспективним напрямком подальших досліджень та, одночасно, основним завданням, яке стоїть перед фінансовим менеджментом банку є пошук та впровадження моделі управління, яка здатна поєднати комбінацію моделей оцінки вартості, прийнятних для кожного окремо взятого банку, і збалансовану систему показників.

Список використаних джерел

1. Основні показники діяльності банків України. *Офіційний сайт Національного банку України*. 2021. URL: <https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision> (дата звернення: 06.12.2021).
2. Сирчин О. Л. Роль управління в діяльності банку. *Вісник соціально-економічних досліджень*. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2019. № 2-3 (70-71). С. 170–177.
3. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту; пер. з англ. В. Біленький, та ін. Київ: Молодь, 1997. 1000 с.
4. Бланк І. А. Основи фінансового менеджмента. Київ : Ника-Центр : Эльга, 1999. Т. 2. 511 с.
5. Школьник І.О., Мельник Т.М. Фінансовий менеджмент як необхідна складова ефективної системи управління підприємством. *Вісник Української академії банківської справи*. Суми: Вид-во УАБС, 2003. № 1 (14). С. 29-33.
6. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. Київ: Знання, 2008. 483 с.
7. Давиденко Н. М. Фінансовий менеджмент підприємств. *Фінанси України*. 2004. № 6. С. 90-95.
8. Банківський менеджмент: навчальний посібник / О. Кириченко та ін.; Київ : Знання-Прес, 2002. 438 с.
9. Завадський Й. С. Менеджмент : Management : у 2-х т. 2-е вид. Київ : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. Т. 1. 542 с.
10. Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту підприємств. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 13-14. С. 32–37. doi: 10.32702/2306-6814.2021.13-14.32
11. Максимова М. В. Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки. *Ефективна економіка*. 2019. № 5. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=7064> (дата звернення: 17.12.2021). doi: 10.32702/2307-2105-2019.5.58
12. Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник; за ред. д-ра екон. наук Л. І. Федулової. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 536 с.
13. Ткачова А. Є., Сокульський О. Є. Моделювання оцінки вартості комерційного банку. *Актуальні проблеми економіки та управління*. 2016. № 10. URL: <http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/67155> (дата звернення: 17.12.2021).
14. Сукач О.М., Сиволап Ю. Ю. Маркетингові інструменти в системі управління банком. *Економіка та суспільство*. 2020. Вип. 22. doi: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-44>
15. Пилипенко С. М. Управління розвитком підприємств на засадах вартості: проблеми і перспективи. *Економіка і суспільство*. 2017. Вип. 9. С. 582– 587. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/99.pdf (дата звернення: 17.12.2021).

16. Рязанцева В. В., Подгайська Н. С. Теорія та практика оцінки вартості банку. Частина II. Доходний підхід. *Статистика України*. 2014. № 3. С. 11-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2014_3_3 (дата звернення: 17.12.2021).
17. Губарева І. О., Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій : монографія. Харків : Вид. «ІНЖЕК», 2016. 204 с.